

BIZNESDA ZAMONAVIY MARKETING USLUBLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.

Maxmudov Faxriddin Umarovich
Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti
"Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi"
Kafedrası
Faxriddin.maxmudov.1984@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14880999>

Annotatsiya. Mazkur maqolada biznesda innovatsion marketing uslublariidan foydalanib, ularni biznesda qo'llash va biznes yuritishda strategiyani belgilab natijaga erishishni yoritib berishga harakat qilingan. Undan tashqari innovatsion marketingning o'ziga hos xususiyatlari, rivojlanish bosqichlari, biznesda innovatsion marketingni rivojlantirishning konseptual asoslari belgilab berilgan. Mazkur maqoladan ilmiy faoliyat bilan shugullanuvchi barcha soha vakillari jumladan professor-o'qituvchilar, doktorantlar, magistrlar hamda talabalar foydalanishlarim mumkin.

Kalit so'zlar: Biznes yuritish, Innovatsion marketing, marketing uslublari, marketing strategiyasi, raqamli marketing, raqobat strategiyasi, risklarni kamaytirish, brendni shakllantirish, Google Analytics, metrika, analiz, e-commerce.

Аннотация. В данной статье предпринята попытка осветить использование инновационных методов маркетинга в бизнесе, их применение в бизнесе и достижение результатов путем определения стратегии в бизнесе. Кроме того, определены особенности инновационного маркетинга, этапы развития и концептуальные основы развития инновационного маркетинга в бизнесе. Данной статьей могут пользоваться представители всех сфер, занимающихся научной деятельностью, в том числе профессора, докторанты, магистры и студенты.

Ключевые слова: Ведение бизнеса, Инновационный маркетинг, методы маркетинга, маркетинговая стратегия, цифровой маркетинг, конкурентная стратегия, снижение рисков, построение бренда, Google Analytics, метрики, анализ, электронная коммерция.

Abstract. In this article, an attempt was made to highlight the use of innovative marketing methods in business, their application in business and the achievement of results by defining a strategy in business. In addition, the specific features of innovative marketing, stages of development, and the conceptual foundations of the development of innovative marketing in business are determined. This article can be used by representatives of all fields engaged in scientific activity, including professors, doctoral students, masters and students.

Keywords: Doing business, Innovative marketing, marketing methods, marketing strategy, digital marketing, competitive strategy, risk reduction, brand building, Google Analytics, metrics, analysis, e-commerce.

KIRISH. Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun davlatimiz tomonidan olib borilayotgan chqur islohotlar, erkin iqtisodiy muhit va biznesni rivojlantirish uchun hukumatimiz tomonidan qo'llab quvvatlanishi, bozor iqtisodiyotiga yondoshishning zamonaviy usullarini qo'llashni va ularning raqobatbardoshligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni qo'llashni taqozo etmoqda. Ma'lumki keyingi yillarda yurtimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik jadal sura'tlar bilan rivojlanib bormoqda.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli. Buning asosiy sababi esa hurmatli Prezidentimiz Mirziyoev Sh.M tomonidan biznes vakillari uchun zarur bo'lgan shart-sharoit yaratish, ularning soliq yukini yengillatish bo'yicha say harakatlari o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Bu bilan esa respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirish, erkin va shaffof iqtisodiyotni yaratish davlat siyosatining bosh masalasi hisoblanadi.

Bu esa o'z navbatida respublikamizda yangi korxonalarining ochilishiga, horijiy investitsiyalarning kirib kelishiga, yangi o'rinlarining yaratilishiga zamin yaratmoqda.

Bozorga kundan kunga yangi korxonalarining kirib kelishi, ishlab chiqaruvchilar oldiga katta ma'suliyat yuklaydichunki raqobat sharotining yuqoriligi, iste'molchi hulq-atvorinining, didining o'zgarishi, zamonaviy texnika va texnologiyaning rivojlanishi ishlab chiqaruvchilardan bozor talablariga moslashishni taqozo etmoqda.

Shunday ekan biznes vakillari o'z oldilariga marketing strategiyasini to'g'ri tanlab olishni va uni zamonaviy bozor talablariga moslashtirishni taqozo etadi. Songgi yillarda butun jahonda raqamli texnika va texnologiyalarning rivojlanishi o'z-o'zidan ishlab chiqarishga o'zining bevosita va bilvosita ta'sirini o'tkazmoqda va yildan yilgabozorda yangi mahsulotlarning, yangi xizmatlarning paydo bo'lishiga zamin yaratmoqda.

Bu jadal o'zgarishlar iqtisodiyotga yangi tushunchalar va terminlarning kirib kelishiga zamin yaratmoqda. So'nggi yillarda marketing sohasida ham juda katta o'zgarishlar yuz berdi.

Agar XX asrning 60-yillaridan 2000-yilgacha bozor iqtisodiyotida ana'naviy marketing qollanilgan bo'lsa, XXI asrdan ilmiy texnika va fan texnika taraqqiyotining jadal sura'tlar bilan rivojlanib boorish imarketing sohasiga ham o'zining ta'sirini o'tkazmoqda. Internet sohasiningrivojlanishi esa bu sohani tubdan o'zgartirib yubordi.

Yildan yilga raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning rivojlanishi marketing sohasiga internetmarketing, Google Analytics, SMM, TARGETING, COPYRYTING, CEO, CRM,B2B, C2C, kabi tushunchalarni kirib kelishiga zamin yaratdi. So'nggi yillarda elektron bozor jadal sura'tlar bilan rivojlanib ishlab chiqaruvchilar oldiga juda katta ma'suliyat yuklamoqda va ise'molchilar extiyojlariga yo'naltirilib, ularning ehtiyojlari maksimal qondirilishiga qaratilmoqda.

Raqamli texnologiyalar juda tezrivojlanib, bugungi kunda kichik biznes vakillari uchun jaxon bozoriga chiqish uchun, tanilishi uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ma'limki Innovatsion marketing- bu yangi tovarlar va xizmatlar yaratish, kengaytirish va qollab quvvatlashga qaratilgan marketing marketing texnologiyalari majmui hisoblanadi.

Shunday ekan maqolada marketing uslublari yoritishga harakat qilingan. Bozor iqtisodiyoti va raqobat sharoitida ishlab chiqaruvchilar o'z Tovar vaxizmatlarini imkon qadar tez va iste'molchilar uchun maqbul narxlarda sotishga harakat qilishadi. Chunki bozorda raqobat tushunchasi mavjud bo'lib, ishlab chiqaruvchilarni iste'molchi uchun kurashishni talab etadi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi. Yani hech bir ishlab chiqaruvchi o'zining mijozlarini yo'qotgisi kelmaydi va bozorda munosib joy egallash uchun mijozlar sonini oshirish uchun qo'ldan kelgancha harakat qiladi.

Agar bunga harakat qilmasa bu o'z-o'zidan biznesning kasod bo'lishiga vamijozlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Bu muammolar esa quyidagilar:

- Nimaishlabchiqarishkerak;
- Bozortalabiqanday;
- Mijozlarninghulq-atvori;
- Bozornihususiyatigaqarabsegmentlargabo'libchiqish;
- Bozortahlili;
- Strategiya;
- Strategiyanatijasi.

Biznesda yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun esa bizga innovatsion marketing texnologiyalari yordam beradi. Uning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular jismoniy jihatdan mavjud bo'lgan mahsulot bilan emas, balki uning ishlab chiqilayotgan konsepsiyasi bilan ishlaydilar. Bu esa ana'naviy marketingdan farqli ravishda, marketing tadqiqotlari o'tkazishda qiyinchiliklar yuzaga keltiradi.

Innovatsion marketing innovatsiyalar bozori konyukturasini o'rganish, innovatsion loyihani biznes-loyihalashtirish, uni amlga oshirishdan tortib innovatsiyalarni bozorga harakatlantirish, innovatsiyalar diffuziyasi va daromad olishgacha bo'lgan butun innovatsion siklning tizimli integratsiyasini ifodalaydi. Islab chiqaruvchining asosiy maqsadi bu maksimal darajada foyda olish

hisoblanib, u qo'ldan kelgancha bozorda o'z mavqeini yo'qotmaslikka harakat qiladi. Kuchli raqobat sharoitida maksimal foyda olish uchun innovatsion marketingni rivojlantirish kerak bo'lsa, innovatsiyani qollash uchun esa investitsiya kerak bo'ladi.

Bu tushunchalar esa bir-biri bilan chambarchas bog'langan bo'lib, ular bir-birini to'ldirib boradi. Innovatsion marketing biznes ishtirokchilari ya'ni ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarni o'zaro bog'lovchi ko'priklar vazifasini o'taydi. Agarda tovar va xizmatlar yaratishda innovatsion marketing to'g'ri tashkil etilgan bo'lsa, bu o'z-o'zidan mijozlarni o'zigajalb qilib iste'molchi olgan tovaridan yoki o'ziga ko'rsatilgan xizmatidan ma'mnun bo'ladi. Demak innovatsion marketing tovarni ishlab chiqarishdan tortib, to uni ohirgi iste'molchiga etib borguncha bo'lgan jarayonni qamrab olishi kerak bo'ladi.

Undan tashqari songgi yillarda juda jadal sura'tlar bilan rivojlanib borayotgan xizmatlar sohasi ham marketingning biznesda rivojlanishi uchun turtki bo'lmoqda. Chunki mijozlar hamisha o'zi sotib olgan mahsulotning sifatiga va nafilligiga ahamiyat berishadi. Ya'ni sotib olgan mahsulotning sifati va unga ishlab chiqaruvchi tomonidan hariddan keyingi ko'rsatiladigan xizmat qiziqtiradi.

Bu esa o'z navbatida biznes vakillari va ishlab chiqaruvchilar oldiga juda katta ma'suliyatyuklaydi. Umuman olganda innovatsion marketingni Tovar va xizmatlarning yaratilishidan tortib, to ularning so'nggi davrigacha ya'ni Tovar va xizmatning hayotiylik davrigacha bo'lga jarayonning barchasini qamrab olishi kerak bo'ladi vashundagina biznesda muvaffaqiyatga erishish mumkin bo'ladi. So'nggi yillarda biznesga internetning kirib kelishi ham ishlab chiqaruvchi, ham haridorga bir qator qulayliklar yaratmoqda endi haridorlar bozorga borib o'ziga kerakli mahsulotni sarson bo'lib qidirib, qimmatli vaqtini sarflab yurmaydi chunki internetning jadal rivojlanishi bu sohaga o'z ta'sirini o'tkazdi.

Hozirgi kunda iste'molchilar o'ziga kerakli internet saytlari orqali o'ziga kerakli Tovar va xizmatlarga bemalol buyurtma berishlari mumkin. Ishlab chiqaruvchilar yoki xizmat ko'rsatuvchilar o'zlari haqidagi ma'lumotlarni internet saytlari orqali berib borishlari mumkin. Bu esa biznesda innovatsion marketing uslublarining jadallik bilan qo'llanilishini talab etadi. Ishlab chiqaruvchi uchun bozorda yahshi ulushga egalik qilish uchun birinchi navbatda mijozlar haqida ma'lumot to'plash talab qilinadi va ma'lumotlar qanchalik to'g'ri va aniq bo'lsa, ishlab chiqaruvchilar mijozlar haqida ma'lumot to'plash va strategiyani belgilash shunchalik oson bo'ladi.

Bu borada esa hozirgai kunda jadal sura'tlar bilan rivojlanib borayotgan Google Analytics juda katta yordam bermoqda chunki bu internet xizmati orqali ishlab chiqaruvchilar o'zlarining internet saytlari orqali quyida keltirilgan omillarni tahlil (analiz) qilishlari mumkin:

- **mijozlarning sizning saytingizga kirishini analiz qilish.** Bu tahlil orqali ishlab chiqaruvchilar o'z saytlariga kiruvchilar haqidagi barcha ma'lumotlarni ularning jinsi, yoshi, qiziqishlari, sizning saytingizga o'tish uchun qaysi brauzer yoki qurilmadan foydalanganligi, mijozning qayerda joylashganligini undan tashqari umumiy hollarda ularning ko'payish yoki kamayish dinamikasini kuzatish mumkin;

- **e-commerce (elektron savdo)** Bu kategoriyaga elektron savdoning turli hil shakllari (B2B, B2C, C2C va hokazo) va ularning ma'lumotlari: mashhur tovarlar, tranzaksiyalar soni, foydasi, sotuvlar sikli vahokazolar tegishli;

- **internet sahifalarida foydalanuvchilarning o'zlarini tutishi va internet sahifalarining mijozlar uchun foydalanish qulayligi analizi.** Bunda asosan saytga tashrif buyuruvchilar saytdagi tugmalardan qanday foydalanishi, internet sahifalaridagi qaysi elementlarni ko'proq/kamroq bosishi, qaysi sahifalarga o'tishi, qanday amllarni bajarishi haqidagi ma'lumotlar yig'iladi;

- **raqobatchilar va dunyoda umumiy trenddagilar bilan taqqoslash (banchmarking).** Bu yerda ishlab chiqaruvchi o'z tovarini yoki xizmatini rivojlantirish maqsadida raqobatchi ishlab chiqaruvchining eng yahshi tovari yoki xizmatini (etalonsifatida) olishi mumkin.

Xulosa. Google analitika saytimizdagi kamchiliklarni topish va ularni bartaraf etishdir. Qoidaga asosan sayt egalari mijozlarning aynan ularning saytlariga kirib murojat qilishlarini hohlashadi.

Harajatlarni oshirmasdan savdoni oshirish uchun esa albatta saytning konversiyasini oshirish kerak bo'ladi. Bunga esa quyidagi omillar ta'sir o'tkazadi:

1. Tovarning narxi;
2. Mavsumiylik;
3. Raqobatchilar;
4. Sayt.(interfeys va uning ishlatishdagi qulayligi);
5. Operatorlarning ishi ya'ni telefon qo'ngiroqlaridagi buyurtmalarni qaytaishlash;
6. Imij, brend yoki tovar markasiga ishonish;
7. Reklama trafigi;
8. Distributsiya.

Google Analitika asosan yuqorida sanab o'tilgan omillarning 4 va 7 da ishlaydi. Web analiz instrumentlari yordamida biz saytda foydalanuvchilarning hatti harakatlarini baholashimiz, gipotezani ilgari surishimiz va ular ustida test o'tkazib natijalarni tahlil qilishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari biz mijozning qayerdan kelganligi, qaysi shahar, qaysi sahifalarni ko'rib chiqanligi, qaysi saytlar bilan aloqada bo'lganligi, qaysi tovarni qanday narxlarda sotib olganligi haqidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler F., Keller K.I. Marketing. Menejment.
2. Ergashhodjayeva Sh.J. Strategik marketing. Darslik.
3. Ergashhodjayeva Sh.J., Samadov A.N., Sharipov I.B. O'zbekistonda innovatsion marketingni rivojlantirish istiqbollari. Risola.
4. Muratov R. S., Djalolova I.A., Oripov S.Sh. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik Toshkent.
5. Farahutdinov Sh.F. Современные тенденции и инновационные методы в маркетинговых исследованиях. Учебное пособие.
6. Стратегический маркетинг. Учебник и практикум для вузов.
7. Яков Осипенков. Google Analytics .2018 Практическое